

Раздел I
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, МЕХАНИЗМЫ, МЕТОДЫ
И ТЕХНОЛОГИИ ЕЁ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

УДК 32.019
DOI

СИСТЕМА КОММУНИКАЦИЙ МЕЖДУ НАСЕЛЕНИЕМ И
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ГОРЯЧЕВА Е.А.,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры теории управления
и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье проведен историко-политический и нормативно-правовой анализ становления системы коммуникаций между органами государственной власти и населения. Рассмотрены исторические формы данного вида коммуникаций. Выявлены существенные недостатки и сформулированы основные предложения по совершенствованию процесса коммуникации органов власти и населения.

Ключевые слова: коммуникация; система коммуникаций между населением и властью; политическая коммуникация; диалогика гражданского общества; государственные органы власти; муниципальные органы власти.

COMMUNICATION SYSTEM BETWEEN THE POPULATION
AND PUBLIC AUTHORITIES

GORYACHEVA E.A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of
Management Theory and Public Administration
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article presents a historical, political and regulatory analysis of the formation of a communication system between public authorities and

the population. The historical forms of this type of communication are considered. Significant shortcomings have been identified and the main proposals for improving the communication process between authorities and the population have been formulated.

Keywords: communication; communication system between the population and the authorities; political communication; dialogics of civil society; state authorities; municipal authorities.

Актуальность и постановка задачи. На протяжении всей истории, вплоть до нынешних дней, одна из главных целей, которую ставили перед собой представители любого государства, стоящие у власти, – это установление эффективной коммуникации со своими гражданами для быстрого достижения целей, стоящих перед державой и нацией. Следовательно, механизм осуществления коммуникации между гражданами и представителями государства, обладающими властью, крайне важен для обеспечения национальных интересов и установления общественного благосостояния.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию проблемы повышения эффективности коммуникаций органов власти и населения посвящено много научных трудов и разработок. В настоящем исследовании в качестве теоретической основы были использованы научные труды Г. В. Атаманчука, И. А. Василенко, Н. И. Глазуновой, Н. И. Захарова, Л. В. Кудряшовой, И. А. Кузнецовой, Г. Л. Купряшина, С. А. Мелькова, Е. А. Мореновой, А. И. Радченко, О. Б. Угурчиева и др.

Цель статьи. Данная работа направлена на анализ текущего состояния механизма построения диалоговых коммуникаций между органами власти Российской Федерации и её гражданами.

Изложение основного материала исследования. При рассмотрении коммуникативного механизма взаимодействия власти и населения данный процесс был проанализирован с двух точек зрения: историко-политической и нормативно-правовой.

С историко-политической точки зрения до рассмотрения процесса коммуникаций в Современной России, необходимо провести анализ истоков ее зарождения, а именно Древнюю Грецию. Древняя Греция является колыбелью мировой демократии и соответственно, политической коммуникации – Афинская Агора. В древности афинская Агора стала центром светской и

общественной жизни, гражданского управления и суда, важнейшим местом торговли и предпринимательства, театральной сценой для греческой драмы, площадкой для атлетических соревнований и излюбленным местом для публичных интеллектуальных дискуссий и проведения общественных сходов и народных собраний граждан. Именно древнегреческой Агоре была обязана своим появлением на свет античная демократия. Здесь собирались величайшие философы Античности и велись ожесточенные дебаты, здесь же еще в IV веке до нашей эры Аристотель нашел вдохновение для своей концепции, согласно которой настоящая политика должна быть взаимодействием равных граждан, которые, взаимно информируя и просвещая друг друга, обретают знание, позволяющее им выработать наиболее приемлемое решение относительно их совместной жизни. Здесь обрело форму то, что менее развитые общества в гораздо более ранние времена называли бы, в переводе на современный язык, «сходка», представляя общее собрание, на котором при свете костра в ходе ожесточенных споров, не лишенных рукоприкладства, решались бы важные вопросы. Но форма, сложившаяся в греческих полисах, была намного более красивая и изящная. Искусство диалога, подразумевающее и искусство полемики, переживало расцвет в Древней Греции. Быть гражданином полиса означало владеть искусством полемики, убежденность речи публичного политика или оратора становится решающим моментом для принятия политического решения, преобразуя политику в умение владеть речью, как и наоборот – умение владеть речью осознаёт свою эффективность через политическую функцию. [4]

Политическая коммуникация в это время представляет собой диалог граждан между собой, и поиск единого для всех граждан решения был сведен к спору между отдельными жителями полиса. Выдающиеся ораторы Греции и Рима такие как Демосфен, Цицерон и Цезарь стали крупными политическими деятелями. При этом важно отметить, что становление античной полисной демократии шло бок о бок с формированием древнегреческого гражданского общества. Функционирование демократии и гражданского общества позволило относительно безопасно высказываться тем, кому этого хотелось, практически на любые темы. Однако важные процессы политической коммуникации происходили не только на

собраниях во время споров, ведь спортивные состязания, суд и театр в древней Греции выступали как место публичного собрания граждан, в качестве одного из институтов демократии. Между перфомансом, театром и публичной политической жизнью в Афинах существовала тесная связь. Институциональная функция театра в Древней Греции, наряду с художественной, заключалась в «перемещение политических дебатов города на сцену».

Кроме того, проекты правовых актов выносились участникам собрания для предварительного ознакомления с ними и их обсуждения. Так, например, в древнегреческих полисах тексты зачитывались на рынках, в Древнем Риме они вывешивались, и граждане в течение нескольких недель могли обсуждать законопроекты и предлагать в них изменения, после чего голосование проходило по принципу: за принятия закона или против него, такое предварительное ознакомление населения с проектом правового акта и его обсуждение по сути сходно с институтом публичных слушаний в его современном понимании. Но власть народного собрания Афин ничем не ограничивалась и простиралась на любые проявления частной жизни. Абсолютная власть и мятеж угрожали перерождением демократии в тиранию. В то время как народное собрание находилось под влиянием мудрых и авторитарных лидеров, а противоречия между богатыми и бедными были смягчены, всемогущество большинства сочеталось с терпимостью к различным мнениям и не превратилось в расправу над меньшинством. Однако со сменой властей и увеличением имущественного неравенства, усилением влияния населения и общим падением нравов Афинская республика приобрела черты окклократии и тирании большинства. Плебейское всемогущество стало абсолютным. Репрессии бедных против богатых, преследование еретиков и инакомыслящих стали обычным явлением. [1]

Демократия стала формой правления с сильной деспотической тенденцией. Необходимо было создать политическую коммуникацию, основанную не на взаимодействии граждан между собой, а с государством. Для более эффективного функционирования системы субъект-объектных политических отношений применяются методы политического убеждения, агитации и пропаганды. Это тоже односторонняя коммуникация, где

информационные потоки транслируются от субъекта политического управления к объекту властвования. Главная цель такой информационной политики заключается в формировании и поддержании убежденности объекта политического управления в правомерности существующей политической системы общества, в легитимности субъекта власти и незыблемости существующего политического строя. В данной коммуникативно-управленческой модели информационного поля для подлинного демократического публичного диалога не существует. Однако подобная модель коммуникации существовала на исходе 18 века в просвещенной Франции: «Свобода, равенство, братство» и Марсельеза.

Очевидно, что череда возмущений, прокатившаяся по всему миру и не оставившая равнодушным, в том числе народ Российской империи, не свидетельствовала об эффективности подобной субъект-объектной политической коммуникации. Необходимо было придумать что-то более жизнеспособное и менее ущемляющее права простых граждан. Поэтому настало идеальное время для переосмысления популярной примерно две тысячи лет назад демократии и субъект-субъектного взаимодействия. Но теперь все важные государственные вопросы решались не красивыми дебатами людей, отточивших мастерство красноречия, где решения принимаются по принципу определения человека, отдавшего большее количество золотых монет учителю ораторского мастерства, а посредством выстраивания диалога на принципах равенства между государством и обществом.

Эта концепция оказалась достаточно жизнеспособной и продолжает развиваться и по сей день. Особенности подобной коммуникации были заложены в том числе и в концепцию Good governance, где эффективность работы органов власти оценивается по успешности выстраивания взаимодействия государства и общества.

Далее необходимо провести анализ теории для формулировки понятия диалога между властью и обществом в современной интерпретации. Зайцев Александр Владимирович предлагает следующее определение: «Диалогика гражданского общества – это теория и практика общественной интеракции, исходящая из принципа всеобщности диалога как основы intersubjectивного взаимопонимания между людьми, взаимодействия между

институтами и организациями гражданского общества, социально – политической коммуникации на основе равноправного институционального дискурса государства и гражданского общества». [3]

Что касается особенностей современной политической коммуникации на практике, то раньше, чтобы власть услышала народ, народ должен был взять и прийти непосредственно к представителям власти и высказать ему свое негодование или искреннюю благодарность в виде публичной казни или всеобщего ликования соответственно.

Теперь же у народа нет необходимости выходить на улицу, чтобы их мнение услышали и, в теории, учли. С развитием социологии, а позже благодаря появлению социальных сетей, стало намного проще изучать настроения общественности и получать от неё обратную связь. Информация становится доступнее и государству проще получать данные о населении и его мнении. При этом тенденция на становление информации более доступной работает в обе стороны, поэтому население теперь тоже достаточно быстро узнает о достижениях или, что важнее, проколах власти. И вот здесь мы обратимся к политике «Новой искренности», которая стала возможной именно из-за этой тенденции. Сейчас общество быстро узнает о некорректных высказываниях чиновников посредством социальных сетей, которые, в отличие от СМИ, очень сложно цензурировать, и так же очень быстро посредством социальных сетей дает государству понять, что такого отношения не потерпит. Но это простой и очень очевидный пример. Публичная коммуникация должна решать гораздо более важные задачи, чем устранение некомпетентных чиновников (хотя это тоже необходимо). Сейчас каждый исполнительный орган власти, также как и большинство государственных служащих, имеют свои социальные сети, посредством которых граждане могут передавать свои обращения. Однако на практике подобное взаимодействие носит фиктивный характер: на сообщение ответит человек, отвечающий за ведение социальной сети, в лучшем случае он будет специалистом, который вообще ничего не решает и просто пишет формальный ответ. Весь объем обратной связи не обрабатывается как единый массив, на его основе не принимаются решения, хотя это хорошая и качественная, а самое главное, отражающая

реальный запрос граждан информация. Её просто никто не использует. Особенности движения информации в государственном секторе заслуживают отдельного масштабного исследования, стоит отметить факт, что в РФ и в направлении от государства к обществу данные отправляются не на должном уровне. Уровень прозрачности информации находится достаточно низко. [5]

Например, в Австралии каждому гражданину приходит квитанция, на которой расписано, на что государство направляет сумму, полученную в виде налогов от этого гражданина. Данная процедура повышает доверие населения к государству, что позитивно сказывается на возможности диалога. Также важна роль коммуникаций на выборах на различных уровнях. Насколько прозрачна информация и сама процедура? Какой процент граждан уверен, что их голос ничего не решит, а потому не имеет смысла идти на выборы? Каждый гражданин отвечает на данные вопросы по-разному. Подобная непрозрачность частично является причиной низкой заинтересованности общества в политике. А ведь без интереса к политике становление гражданского общества, которое является необходимым для установления диалоговых отношений, невозможно.

Если государство не способствует развитию гражданского общества, а только препятствует, политическая коммуникация никогда не сможет приобрести вид истинного диалога равноправных участников коммуникации. Если есть общественная организация, а власть моментально устанавливает над ней контроль, либо же просто игнорирует высказанные мнения, если контроль установить не удалось, то невозможно создать условия для спора, в котором должна родиться истина в виде государственного решения, которое сделает жизнь людей лучше.

Если государство не стремится наладить контакт с обществом, то эта ответственность ложится на плечи граждан. Для этого гражданам нужно интересоваться политикой, общественной жизнью, анализировать решения государства и самое главное – задавать вопросы, которые государству неудобны, задавать часто, чтобы не ответить на них стало невозможно. Только так можно будет принудить власть к действительно эффективному диалогу.

Далее рассмотрим коммуникацию органов власти Российской Федерации и её граждан с точки зрения нормативно-правовой базы,

для этого необходимо сформулировать понятие «местное самоуправление». Местное самоуправление – это институт гражданского общества, который является одним из наиболее эффективных механизмов согласования интересов граждан и государства. [2]

Этот уровень власти имеет двойственную общественно-государственную природу: с одной стороны, он обеспечивает осуществление воли государства на местном уровне, а с другой, должен наиболее полно учитывать интересы жителей муниципальных образований, как источника власти страны. Исходя из вышесказанного, эффективное местное самоуправление предполагает: взаимопонимание местного населения и власти, существование эффективной коммуникативной системы между ними, решение проблем местного значения совместно с представителями гражданского общества. Эффективное развитие муниципального образования в комплексе возможно, если муниципальная власть в ходе своей деятельности будет прислушиваться к жителям подведомственных территорий, а гражданская позиция населения будет активной. Коммуникации с населением в системе местного самоуправления – это взаимообмен информацией между муниципальной властью и людьми подведомственной им территории через систему знаков (символов), социальное взаимодействие, которое характеризуется набором особых свойств и признаков и направлено на регулирование поведения людей, обеспечение работы органов местного самоуправления для достижения общих для граждан и власти целей.

Особенности коммуникации на местном уровне: значительная степень персонификации, выражающаяся в том, что в процессе коммуникаций весомую роль играет личностный фактор; короткая дистанция между жителями и властью, обусловленная тем, что на этом уровне власти коммуникация в большинстве своём основывается на личных (непосредственных) контактах; доминирует оперативный характер, т. е. при взаимодействии органов власти с населением фокусируется внимание на решении вопросов местного значения.

К сожалению, в современных условиях конструктивные диалоговые коммуникации между органами местного

самоуправления и населением выстраиваются крайне редко. Для установления качественной диалоговой коммуникации между властью и жителями необходима активная гражданская позиция. Чтобы население могло полноценно участвовать в осуществлении местного самоуправления, гражданам следует не только быть осведомленными о деятельности местных органов власти, но и иметь возможность открыто выражать свое мнение по поводу этой деятельности. [3]

Каналы коммуникации населения и органов местного самоуправления в настоящее время различны. Глава 5 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» включает основные формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в его осуществлении. Так, взаимодействие между органами муниципальной власти и населением может осуществляться в следующих формах: местный референдум; муниципальные выборы; голосование, по результатам которого может быть отозван депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления; сход граждан; правотворческая инициатива; территориальное общественное самоуправление; публичные слушания, собрания граждан, конференция граждан (собрание делегатов); опрос граждан; обращения граждан в органы местного самоуправления; а также другие формы, не противоречащие законодательству.

Основные проблемы, которые возникают при реализации данных каналов коммуникации населения и органов власти на местном уровне: недоверие населения к органам власти; пассивность граждан при решении общественно-значимых вопросов; «неинформированность» населения и низкая нормативно-правовая культура людей.

Говоря о недоверии граждан к органам власти, можно отметить несколько предпосылок становления этого процесса. Современное информационное поле гражданина Российской Федерации наполнено большим количеством примеров «непорядочного» исполнения своих полномочий представителями различных уровней государственной власти Российской

Федерации. Сюда входят: коррупционные скандалы; освещение серьёзных негативных последствий, принятых на любом уровне государственной власти России решений и т. д. Как следствие, складывается стереотипное мнение граждан о том, что любой представитель органов государственной власти любого уровня, прежде всего при исполнении своих государственных полномочий преследует свои личные цели, а не общественные интересы.

Многие вопросы местного значения органами местного самоуправления решаются крайне неэффективно, «показательно». У граждан складывается мнение, что органы муниципальной власти исполняют свои полномочия не для улучшения благосостояния граждан муниципалитета, а для создания образа «исполняемой» деятельности, следовательно, возникает «недоверие». Говоря о пассивности граждан при решении общественно-значимых вопросов, можно отметить также несколько предпосылок. В течение последнего десятилетия при реализации высших организационных форм коммуникации граждан и власти на федеральном и региональном уровне государственной власти (референдумов, выборов) произошло несколько крупных скандалов с несогласием населения с результатами учёта общественного мнения. Сюда можно отнести голосование за поправки в Конституцию Российской Федерации в 2020 году, выборы Президента в 2018 году, а также ситуацию с «красным губернатором» в Приморском крае. Как следствие, у граждан сложилось стереотипное мнение, что их волеизъявление «ничего не решает». Более того, раз они не имеют возможности своим «голосом» повлиять на решения вопросов общенационального масштаба, то при решении задач более низкого уровня не стоит и «пытаться».

Хотя, современные исследователи и говорят о «пассивности» граждан при решении общественно-значимых вопросов, но такой канал коммуникации как «обращения» используется гражданами крайне часто. Однако, многие из этих обращений в окончательном итоге остаются без внимания, действий по решению беспокоящих население вопросов принимается крайне мало. Люди перестают верить в то, что оповещение органов муниципальной власти о возникающих у граждан проблемах может что-то изменить.

Говоря о низкой нормативно-правовой культуре людей, можно также обозначить несколько причин. Современная система общего образования в Российской Федерации, к сожалению, построена таким образом, что не даёт фундаментальных знаний о системе органов государственной власти и её нормативно-правовом обеспечении в рамках изучаемых программ. Эти знания можно получить или при углубленном изучении этого вопроса в рамках профильного обучения в школе, или в рамках профессиональной подготовки в ВУЗе. С другой стороны, никто не препятствует изучению этого вопроса людьми путём самостоятельного ознакомления. Однако, информационное поле гражданина, существующее на данный момент в Российской Федерации, крайне сильно «загрязнено» различного рода «бесполезной» информацией, которая является гораздо более «простой для усвоения» и которая представляет больший интерес для граждан с точки зрения времяпровождения.

Говоря о «неинформированности» населения, следует обозначить, о какой информации идёт речь. Для того, чтобы население могло участвовать как в формировании муниципальной политики, так и в процессе управления муниципальным образованием, гражданам муниципалитета необходимо обладать полной информацией о социально-экономическом состоянии муниципального образования, о задачах и целях, которые органы муниципальной власти ставят перед собой, а также о ролях, которые каждый житель способен сыграть в решении текущих проблем и в достижении поставленных властью муниципалитета целей. [4]

Согласно Федеральному закону от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» органы муниципальной власти действительно обязаны выкладывать некоторое количество открытой информации о своей деятельности в различные источники, однако, такая информация часто освещает не все направления деятельности муниципальной власти. Более того, степень правдоподобности и подверженности анализу такой информации со стороны обычных граждан остаётся под вопросом. В большинстве своём информация от органов местного самоуправления – это набор искусственно усложненных,

иногда не полностью достоверных, данных, в том числе и численных, которые очень сложно проанализировать рядовому гражданину муниципального образования. Более того, чтобы найти подобную информацию о деятельности муниципального образования, обычно необходимо потратить немало усилий и времени.

В рамках этих актуальных на сегодняшний день проблем и их предпосылок формируется несколько перспективных направлений работы органов государственной власти для улучшения коммуникаций населения и муниципальных органов власти.

Первое направление – это ужесточение антикоррупционного контроля. Работа в данном направлении со стороны нашего государства уже активно проводится. Так, в Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ ежегодно, иногда даже по несколько раз, вносятся изменения, которые ужесточают антикоррупционное регулирование в нашей стране. За последние несколько лет в информационном поле гражданина России появляется всё больше сообщений о разоблачении коррупционеров. Это говорит о том, что происходит не только ужесточение нормативно-правовой базы противодействия коррупции, но и увеличение активности правоохранительных органов нашей страны в этой области. Продолжая работу в этом направлении, демонстрируя гражданам, что работа с коррупцией в нашей стране производится и набирает обороты, через некоторый промежуток времени органы государственной власти, в том числе и муниципальной, смогут небольшими темпами начать возвращать доверие граждан нашей страны. Ключевые посты государственного и муниципального управления займут люди, которые будут ставить общественные интересы если не выше, то на один уровень с собственными. [5]

Таким образом, начнётся эффективная работа по решению вопросов местного значения совместно с гражданами.

Второе направление работы – улучшение механизма донесения информации до населения и «сбора» от него обратной связи со стороны органов власти муниципалитета. В современном информационном обществе всё большую роль начинают играть различные интернет-ресурсы. Поэтому органы государственной власти создают «личные» и иные интернет-порталы, с помощью

которых информируют население о своей деятельности, собирают от него обратную связь. Наиболее активным направлением развития коммуникаций власти и населения сейчас является их взаимодействие в социальных сетях. Современные жители многих муниципальных образований сейчас крайне активны в информационных пространствах, которые носят название «социальные сети». В свою очередь, органы и представители государственной и муниципальной власти создают аккаунты в этих информационных пространствах с целью донесения до людей некоторой информации и сбора от них обратной связи.

При работе с обращениями граждан успешно внедряются «новые» технологии. Создаются интернет-приемные, где население может задавать вопросы в режиме онлайн, или написать электронное письмо.

Третье направление – это совершенствование механизма рассмотрения обращений граждан в органы государственной власти. На данный момент механизм рассмотрения обращений граждан в государственные органы формируется Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Механизм, который он устанавливает, является недостаточно эффективным. Следствием этого является отклонение или обоснование невозможности исполнения большинства обращений граждан, которые содержат в себе актуальные, ненадуманые вопросы, которые требуют вмешательства органов государственной власти, в частности органов местного самоуправления.

Конструктивное обращение гражданина, направленное в органы местного самоуправления, после рассмотрения должно либо исполняться, либо иметь под собой действительно неоспоримые основания для отклонения. В случае, если большинство обращений граждан по конструктивным вопросам начнут исполняться органами муниципальной власти, к населению начнёт возвращаться активная гражданская позиция. Люди начнут понимать, что органы местного самоуправления прислушиваются к ним, не оставляют их мнение без внимания. Таким образом, воздействием «с низу» начнёт формироваться активное гражданское общество, которое не будет пассивным при выражении своего мнения, защите своих прав и свобод. [6]

Для усовершенствования коммуникаций между гражданами и органами муниципальной власти необходим комплексный подход. Преобразования должны охватывать сразу все названные выше направления. Только в этом случае будет получен положительный, эффективный результат, который будет ощутим как для государственных, так и муниципальных органов.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок. Таким образом, проведенный анализ и выявленные перспективы развития диалоговых коммуникаций органов власти Российской Федерации и её граждан позволили определить:

- основные «успехи» и «ошибки», совершенные в исторической перспективе функционирования различных государств при построении коммуникации между властью и обществом;

- теоретико-методологический анализ функционирования диалоговых коммуникаций власти и населения;

- основные направления работы, которая уже проводится и должна проводиться в будущем со стороны органов власти нашей страны для того, чтобы механизм коммуникации между властью и населением действительно можно было назвать эффективным.

Современная публичная политика все больше ориентируется на непрерывное взаимодействие власти и общества. Обратная связь от граждан страны становится неотъемлемой частью эффективного управления государством. В наше время общественное мнение становится важнейшим фактором для принятия решений государственным служащими всех уровней. Данное обстоятельство обуславливает необходимость повышения качества политической коммуникации, что невозможно без использования самых современных способов установления контактов с общественностью. Поэтому одним из вызовов для современных государственных деятелей становится необходимость повышения своей квалификации в сфере онлайн коммуникации с обществом. Получение новых навыков в сфере онлайн коммуникации с гражданами становится важнейшим аспектом в формировании компетентного профиля государственного служащего. В свете этого все более актуальным становится вопрос о разработке методических рекомендаций по выстраиванию успешной коммуникации с общественностью на основе современных

информационных технологий. Именно этот вопрос может стать темой для дальнейших исследований в данной области.

Список использованных источников

1. Борщевский, Г. А. Становление систем государственного управления и государственной службы в непризнанных государствах Донбасса / Г. А. Борщевский // Право и управление. XXI век. – 2020. – Т. 15. – № 1 (50). – С. 51-60.

2. Кожевников, С. А. Повышение эффективности государственного управления – ключевая задача для современной России / С. А. Кожевников // Экономические и социальные перемены. – 2017. – № 10 (3). – С. 78-99.

3. Костюченко, Н. И. Проблемы государственного управления, связанные с соотношением понятий «муниципальное» и «государственное управление» / Н. И. Костюченко // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. – 2019. – Т. 5. – № 3. – С. 36-42.

4. Мельков, С. А. Государственное и муниципальное управление / С. А. Мельков, А. Н. Перенджиев, О. Н. Забузов. – М.: КноРус, 2018. – 294 с.

5. Миронов, А. Л. Государственное управление: основные цели и функции / А. Л. Миронов // Вестник Московского университета МВД России. – 2018. – № 3. – С. 162-164.

6. Якимова, О. Ю. Оценка эффективности деятельности органов государственного и муниципального управления / О. Ю. Якимова, Е. Г. Коваленко, Т. П. Королева, Т. М. Полушкина. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2020. – 129 с.